

INSERÇÃO DA TECNOLOGIA NO ENSINO DA MATEMÁTICA NA ATUALIDADE

Janaina Alves do Nascimento¹; Maria de Jesus Limeira da Silva²; Alcione Maria Groff³

¹Discente do Curso de Especialização no Ensino da Matemática da Universidade Federal do Acre.

²Especialista em Sistemas de informação (UniBF) e licenciada em Matemática. Professora de matemática da educação Básica do Colégio Estadual Barão do Rio Branco

³Professora do Centro de Educação, Letras e Artes da Universidade Federal do Acre.

DOI: 10.5281/zenodo.11106380

RESUMO

Quando se fala na inserção da tecnologia na educação da matemática, observa-se a importância do seu uso e o seu emprego como uma tendência educacional que vem tomando forma nos ambientes de ensino, como aspecto propulsor do processo de aprendizagem. É notório no cenário da educação nacional, a construção de alternativas constantes para promover melhorias na aprendizagem, atuando no auxílio do professor, principalmente quando se observa a importância da geração do processo de conhecimento em sala de aula. Evidencia-se através disso as potencialidades relacionadas às tecnologias, a melhora do processo de aprendizagem e as modificações geradas pela interligação do ambiente escolar e do uso da tecnologia. Diante do exposto, o presente estudo, busca discutir a inserção da tecnologia no ensino da matemática na atualidade. Nos tempos antigos, a Matemática teve seu início quando no surgimento das necessidades cotidianas. Com o passar dos tempos, tornou-se um instrumento para o conhecimento e resolução de problemas e hoje quando atrelada ao uso de tecnologias, se torna essencial ao processo de ensino-aprendizagem. O desenvolvimento do ensino-aprendizagem contribui para que o educando demonstre de forma diferencial o seu potencial, na organização de habilidades desenvolvidas pelo ensino, em que o professor ganha um papel diferenciado e amplia a sua importância como facilitador de conteúdo, tornando-se uma modalidade de ensino mais relevante no meio educacional, fato que buscou-se discutir como objetivo geral do presente estudo.

Palavras-chave: Ensino; Matemática; Tecnologia.

ABSTRACT: When talking about the insertion of technology in mathematics education, the importance of its use and employment is observed as an educational trend that has been taking shape in teaching environments, as a driving force in the learning process. It is notorious in the national education scenario, the construction of constant alternatives to promote improvements in learning, with the help of the teacher, especially when one observes the importance of generating the knowledge process in the classroom. This demonstrates the potentialities related to technologies, the improvement of the learning process and the changes generated by the interconnection of the school environment and the use of technology. Given the above, this study seeks to discuss the insertion of technology in mathematics teaching today. In foreign times, Mathematics had its beginning when it did not involve everyday needs. Over time, it has become an instrument for knowledge and problem solving and today, when linked to the use of technologies, it becomes essential to the teaching-learning process. The development of teaching-learning contributes to the student demonstrating his potential in a differential way, in the organization of skills evolved by teaching, in which the teacher gains a differentiated role and increases his importance as a facilitator of content, becoming a modality of teaching more relevant in the educational environment, a fact that we sought to discuss as the general objective of the present study.

Keywords: Teaching; Math; Technology.

1. INTRODUÇÃO

A sociedade atual necessita de uma formação crítica dos indivíduos, sendo para isso, importante que exista uma formação direcionada a tomadas de decisões e ao conhecimento reflexivo, estando a educação como ponto chave dessa formação. Quando se fala na educação em matemática, a sociedade vem evoluindo rapidamente nesse sentido, visto que, a matemática está constantemente atuante na vida em sociedade (SANTOS; LIMA, 2016).

No contexto da educação tradicional, o conteúdo repassado através do ensino mantém a sua metodologia voltada à memorização e repetição de informações, estando, muitas vezes sem o atrativo dinâmico aos alunos e a manifestação da sua compreensão. Com o contexto da evolução das tendências educacionais, as instituições de ensino vêm evoluindo para a utilização das tecnologias, estando essa relação com fator substancial para o processo de ensino-aprendizagem da matemática (PEDROSA, 2014).

A educação da matemática na atualidade associada ao uso das tecnologias, mostra-se como alternativas viáveis no processo de ensino do ambiente escolar, principalmente quando se fala na facilidade de repasse de conhecimentos por meio do uso dessas tecnologias. Torna-se fundamental que sejam repensadas propostas pedagógicas direcionadas ao ensino da matemática principalmente quando se considera reavaliar as práticas do ensino e as necessidades apresentadas pelos alunos, com foco na orientação apropriada, estando os professores como responsáveis pela transmissão do conhecimento para seus alunos, na utilidade de ferramentas atualizadas (MARINHO, 2021).

Quando se fala na inserção da tecnologia na educação da matemática, observa-se a importância do seu uso e o seu emprego como uma tendência educacional que vem tomando forma nos ambientes de ensino, atuando como uma propulsora de um processo de ensino (ROSA; GUIMARÃES, 2022). É notório no cenário da educação nacional, a construção de alternativas constantes para promover melhorias na aprendizagem, atuando no auxílio do professor em sala de aula, principalmente quando se observa a importância da geração do processo de conhecimento em sala de aula. Evidencia-se através disso as potencialidades relacionadas às tecnologias, a melhora do processo de aprendizagem e as modificações geradas pela interligação do ambiente escolar e do uso da tecnologia (SANTOS; ALVES;

PORTO, 2018).

Diante do exposto, o presente estudo, busca discutir o ensino da matemática na atualidade por meio da inserção da tecnologia como metodologia no ensino da matemática.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A formação do aluno está relacionada a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, que relaciona os conteúdos e as modalidades da Educação Básica, objetivando assegurar os direitos de aprendizagem em relação ao Plano Nacional de Educação (PNE). A Matemática é um meio de investigação, uma forma de facilitar o raciocínio e uma forma de pensamento crítico (PINTO; PIRES, 2019).

A história da matemática é resultado de práticas desenvolvidas no processo de desenvolvimento humano, e sua finalidade na disciplina de matemática é criar articulação por meio da abstração, por isso o uso da história da matemática se configura para facilitar o aprendizado do aluno. A articulação em sala de aula é uma metodologia de ensino-aprendizagem que representa um método de formação do comportamento histórico e do ensino da matemática e, assim, desenvolve a capacidade dos alunos de identificar a história e seus conceitos, fórmulas e aplicações. Para alcançar esses fatos, o aluno deve saber onde conectar o conteúdo matemático ao cotidiano, desenvolver o interesse pela disciplina e, conseqüentemente, tornar o aprendizado significativo (SANTOS, 2020).

Nos tempos antigos, a Matemática teve seu início quando no surgimento das necessidades cotidianas. Com o passar dos tempos, tornou-se um instrumento para o conhecimento e resolução de problemas (CARVALHO, 2015).

De acordo com Durigon (2020) pensar nos métodos de ensino e buscar o aperfeiçoamento constante é um fator importante no campo da educação matemática. Cabe ressaltar que no processo de ensino e aprendizagem, devemos criar movimentos, e o aluno não deve utilizar apenas resultados estáticos de ações não praticadas. Segundo essa ideia, não se pode ensinar a partir de coisas prontas, então é preciso pensar em tendências na educação matemática. Muitas vezes, as atividades nas aulas de matemática não deixam os alunos curiosos sobre o que estão fazendo, o que prenuncia problemas futuros e, assim, limita sua visão matemática.

A matemática não pode ser substituída por outro elemento, sendo crucial para o

desenvolvimento da sociedade, principalmente quando atrelada ao uso de tecnologias (PINTO; PIRES, 2019).

Segundo Adorno (2017, p.5),

A interpretação da linguagem matemática é um fator primordial que deve ser trabalhado em aula com a intenção de possibilitar que os alunos consigam entender de uma forma generalizada os conceitos e, ao mesmo tempo, conscientizarem-se dos artifícios a serem utilizados na resolução de situações problemas. O mesmo autor afirma ainda, que a matemática, assim como qualquer outra área, tem seu vocabulário próprio, palavras que para muitos podem parecer sem sentido e que na maioria das vezes não leva o leitor ou ouvinte a intuir do que realmente se trata. Ao entrevistar pessoas aleatoriamente, perguntando os significados de termos como: congruentes, isósceles, trigonometria etc., até entre estudantes tais termos podem ser uma incógnita. No entanto ao conhecer a linguagem própria da área em estudo, fica mais fácil entender o que é ouvido ou lido. Vale lembrar que alguns educadores focam apenas no conteúdo em si, não levando em consideração que muitas vezes os alunos têm mais dificuldades para entender o enunciado do que para encontrar uma solução para o problema.

Pode-se perceber, portanto, que a matemática apresenta implicações essenciais para a organização e desenvolvimento social.

Este estudo utilizou como metodologia a pesquisa bibliográfica para analisar as formas que a tecnologia pode ser inserida no ensino da matemática a fim de se garantir um melhor aprendizado por parte dos alunos. A pesquisa bibliográfica condiz ao levantamento de toda a literatura já publicada, em forma de artigos, revistas, livros e publicações avulsas. Tem por finalidade fazer o contato direto entre pesquisador e material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na análise. Deve-se considerá-la como o passo principal de uma pesquisa científica (MARCONI & LAKATOS, 2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Está em vigência no Brasil a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na definição de que o conhecimento matemático é indispensável para os alunos, em relação às potencialidades que esta desempenha na formação (BARRETO, 2020).

Para Santos (2021, p.27),

Sabe-se que a educação está em constante transformação. Seu maior impulsor é a sociedade contemporânea que, ancorada às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), suscita mudanças nas rotinas diárias ao que se refere no modo de socializar-se. Assim, também, de estudar, informar-se, aprender, estar longe e tão próximo, concomitantemente; em suma, de viver. Com o avanço da internet tudo se tornou mais fácil e ágil. A informação está onipresente com apenas um clique. A vida não é a mesma sem um smartphone conectado a um sinal de wi-fi. Estamos conectados constantemente e não percebemos. Até mesmo desconectados, continuamos conectados, isto é, ficamos inquietos, ansiosos, esperando uma saudação, uma mensagem avisando que chegou no trabalho, que está tudo bem, dentre outras situações do nosso dia a dia.

É importante ressaltar que a educação matemática deve estar conectada com as inovações tecnológicas, auxiliando na melhoria do processo ensino-aprendizagem (ROCHA et al., 2021). Portanto, esse tipo de pensamento (computacional) é estruturado na matemática. Esta abertura à matemática escolar, baseada no desenvolvimento do pensamento computacional, permite outros métodos de ensino e ressignifica formas de saber.

Segundo Barreto (2020, p.18),

Vale ressaltar que na contemporaneidade os potenciais das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) podem ser utilizados para fins de modificações qualitativas nos processos educativos, visando apoiar e melhorar a aprendizagem dos estudantes e desenvolver ambientes de aprendizagem mais significativos em relação a expressividades dos educandos e seus contextos vivenciais socioculturais, portanto deve estar presente na prática de ensino do professor de matemática. A tecnologia tem inovado os estudos na área da Matemática, contribuindo de forma ativa e dinâmica na melhoria do processo de ensino e aprendizagem nessa área do conhecimento. Alguns softwares podem ser utilizados para esse fim, a exemplo de: WINMAT, utilizado para a construção de matrizes, cálculo de determinantes, matriz inversa, matriz transposta, polinômio característico da matriz; CINDERELLA, empregado na construção de figuras hiperbólicas e esféricas; WINGE-ON, aplicado na Construção geométrica bidimensional e tridimensional; GRAPHMATIC, constrói gráficos de funções elementares, dentre outros.

Vale ressaltar que o uso da tecnologia gera mudanças na dinâmica da sala de aula, enriquece o conhecimento dos alunos e dá suporte ao trabalho realizado pelo professor (MARINHO, 2021). A formação tecnológica surgiu no Brasil após a demanda industrial, que

exigia profissionais que soubessem trabalhar com a tecnologia existente, vista muito no aspecto mostrado pela máquina que entrava com força na produção industrial (MOCROSKY, 2010; OBATA, MOCROSKY, KALINKE, 2018).

De acordo com Santos (2021, p.14),

A usabilidade é um dos fatores que contribui para o reconhecimento das possibilidades e vantagens das TIC no ensino. Só se conhece algo quando parar para entender ou compreender seu real valor ou potencial. Uma mudança nesse contexto, exige adaptabilidade, usabilidade e acessibilidade. Tríade indissociável para novas transformações, ações e ressignificações. De qualquer maneira, a organização curricular e metodológica de uma escola, também depende da equipe gestora. Dito isso, se fez necessário fomentar os recintos escolares com processos formativos referentes ao uso e aplicabilidade das TIC no ensino das diferentes ciências, em especial, da matemática. As TIC demandam conhecimentos diversos no sentido de raciocinar com criar com e ensinar com tecnologia. Ensinar, não apenas inserindo-as na sala de aula, mas integrando-as e explorando adequadamente o que elas potencializam para o ensino e a aprendizagem em Matemática.

Entendemos que para haver educação tecnológica dentro da educação matemática, devemos superar as formas de vivenciar a tecnologia e a matemática no contexto escolar, em que se distinguem os “aparelhos” e com eles, o estudo dos conteúdos estanques que existem nas matrizes de aprendizagem. Portanto, é importante adotar uma abordagem orientada para o pensamento computacional que explora áreas como artes, ciências, tecnologia, engenharia e matemática e incentiva o pensamento criativo. Tal abertura nos pede para inverter a lógica de pensar a tecnologia na educação matemática, onde se aprende a resolver problemas reais com responsabilidade, criatividade, pensamento crítico e autonomia, isto é, uma forma de refletir e experimentar criativamente o pensamento científico. Entendemos que diferentes movimentos possibilitam o aprendizado porque oferecem "novas maneiras para as pessoas se envolverem com experiências criativas de aprendizado" (RESNIK, 2017).

Dentre as habilidades matemáticas específicas para as séries iniciais, a Base Curricular Nacional Comum - BNCC (2018) sugere a necessidade de: “validar processos e ferramentas matemáticas, incluindo tecnologias digitais, para modelar e resolver problemas educacionais cotidianos, sociais com estratégia e resultados” (Brasil, 2018, p.265). As diretrizes curriculares do ensino médio (Brasil, 2006) mostram que não se pode negar o impacto das tecnologias de informação e comunicação na configuração da sociedade atual.

Por um lado, a introdução dessa tecnologia no cotidiano da sociedade exige indivíduos treinados para bem utilizá-la; por outro lado, a mesma tecnologia possui um recurso que apoia o processo de aprendizagem da matemática. É importante pensar a formação escolar em dois sentidos: a matemática como ferramenta para entender a tecnologia e a tecnologia como ferramenta para entender a matemática (BRASIL, 2006).

O avanço sistemático da tecnologia implica em uma nova realidade no comportamento escolar, onde as interações dos alunos com os recursos tecnológicos são cada vez mais precoces, favorecendo o domínio da linguagem digital. A disponibilidade de computadores, tablets e smartphones oferece grandes oportunidades no processo de aprendizagem. As tecnologias móveis permitiram que o processo de comunicação e a disseminação da informação ocorressem em diferentes espaços e tempos, com características de portabilidade e velocidade. Funcionalidades que permitem a grande parcela da população acessar informações a qualquer hora e em qualquer lugar, em tempo real ou não. Outra característica é a produção em massa dessas tecnologias, resultando em preços e massificação tecnológica (VARGAS, 2013).

Diferentemente do ensino a distância, no formato EAD, essa modalidade registra os dados de participação de cada professor, ainda que de forma simples, desde a abertura de uma apresentação até a realização de uma pesquisa online e o esclarecimento de algumas dúvidas em um fórum. Todos são cadastrados automaticamente na plataforma, então a interação e o contato são constantes, não quando são postados os materiais específicos para o tema EAD, mas por meio de oportunidades de interação entre outras pessoas, como mensagens, chats e reuniões presenciais e outros (FREITAS, 2009). Segundo Freitas (2009), o e-learning está na moda e, não pode assentar num modelo de aprendizagem expositivo, mas sim num modelo que apoie o diálogo e a motivação do grupo formador, baseado em várias tecnologias, estimulando a discussão entre os participantes.

Concordamos com Pultoo e Ojorah (2020), por meio de nossa tradução, que a situação do Coronavírus fez com que o Ministério da Educação, escolas e universidades se mobilizassem para a abertura de oportunidades de aprendizado em todo o mundo. Para os autores, o uso das tecnologias educacionais pode ser feito de forma síncrona ou assíncrona em diversas formas comunicativas. As tecnologias síncronas exigem que todos os envolvidos estejam envolvidos ao mesmo tempo, mesmo que não estejam no mesmo lugar. Exemplos incluem tecnologias de videoconferência, conversação e bate-papo que permitem interação,

questionamento e compartilhamento de ideias, como as utilizadas nos treinamentos do Google Meet.

As tecnologias que permitem a interação assíncrona permitem que os participantes acessem ou interajam com materiais em diferentes momentos, como mídia gravada, vídeo, YouTube e fóruns de discussão. A partir de uma perspectiva de treinamento dialógico e interativo, o planejamento de tarefas foi feito para envolver os professores no ensino por meio da modelagem. Para tanto, as tecnologias têm sido utilizadas de diversas formas conforme socializado por Pultoo e Oojorah (2020). Ao se exercitar na modalidade e-learning, como se fosse em formato ao vivo, o disco é modificado (por seleção, simplificação, condensação e reprocessamento) e relacionado a outros discos. Nesse processo, a fala real (original) é transformada, criando fala imaginária ou virtual, por exemplo, na formação de professores. Nesse sentido, o discurso não é mais o mesmo, pois corresponde a discos diferentes. No contexto dos professores, a produção de textos envolve a seleção, a sequência, o ritmo e os critérios do conteúdo a ser entregue aos alunos (BERNSTEIN, 2017).

De acordo com Cunha et al. (2020),

O e-learning apresenta recursos que facilitam a interação entre alunos-alunos, alunos-professores, pois está intrinsecamente atrelado à internet e ao serviço de World Wide Web (WWW). Dado o potencial que decorre desse ponto, no sentido de facilidade de acessar à informação independente do momento temporal e espaço físico, pela facilidade de publicação rápida, distribuição e atualização de conteúdos, dada a diversidade de instrumentos e serviços de comunicação e colaboração entre todos os intervenientes no processo de ensino e aprendizagem e também pela possibilidade de desenvolver “hipermídia colaborativa” para dar suporte à aprendizagem.

O e-learning vem sendo utilizado de forma mais frequente e condicionando, como o seu próprio nome relaciona, um “aprendizado eletrônico”, por meio do uso de ferramentas tecnológicas e do computador (ROCHA; OLIVEIRA; LIMA, 2020).

E-learning pode se subdividir em:

Assíncronos, tais como podcasting ou discussões online, permitem a autogestão da aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar. Os ambientes de e-learning síncronos são caracterizados por diferentes tipos de interação por meio de chats, áudio em tempo real, compartilhamento de aplicativos, whiteboards, webcasting, vídeo teleconferência e assim por diante[...].”

No Brasil, o e-learning inicia-se nos anos noventa e hoje encontra-se em expansão, com uma aceitação positiva por professores e alunos em relação a sua aplicabilidade e melhoria gerada ao processo de ensino-aprendizagem gerada pelo uso da ferramenta tecnológica (AIRES, 2016).

Outro instrumento a ser destacado é o Blended Learning que relaciona atividades à distância e presenciais, por meio das ferramentas tecnológicas, onde mesclam-se o uso teórico com a utilização de recursos online (KICH, 2020).

De acordo com Pillon (2020, p.28),

O ensino híbrido é uma tendência promissora e muito significativa na educação, devido às transformações sociais. Neste modelo, a educação ocorre de forma diferente, com a promoção de atividades e com competências necessárias para a sociedade atual e multicultural. A inovação se dá pelo fato de que tanto o professor quanto o aluno, precisam percorrer um caminho inovador, de mudança de postura. Esta mudança, enriquece o modelo em sua proposta, pois o aluno precisa se tornar o protagonista do seu aprendizado, ou seja, sair da zona de conforto e o professor deixa de ser o transmissor de conhecimento e passa a ser um facilitador da aprendizagem mista.

No Brasil, o blended learning, passou a ser utilizado através da portaria n.º 4.059/2004 (KICH, 2020).

Para Rocha (2020, p.16),

O B-learning é um subconjunto do E-learning, pois adota características advindas da educação on-line, através dos AVAs utilizando-se das TDs e de metodologias ativas, com as práticas da sala de aula tradicional, através dos encontros presenciais. O resultado desse encontro, são cursos híbridos, que procuram aproveitar o que há de vantajoso em cada modelo considerando o contexto, custo, adequação pedagógica, objetivos educacionais e perfis de alunos. Desta forma, a tradução mais adequada para o termo Blearning para o contexto brasileiro seria ensino híbrido, embora algumas instituições adotem os termos flex, sala de aula invertida e semi-presencial.

Hoje, a educação a distância mais difundida e conhecida vem com a disseminação dos microcomputadores e da Web 2.0. Mas este tipo de conceito EaD é muito amplo e inclui não só cursos em formato e-learning (e-Learning), mas também b-Learning (Blended Learning) e recentemente m-Learning (Mobile learning) e MOOCs (também). Massive Open

Online Courses) (BORBA, 2016). Campos (2017), ao final de suas pesquisas sobre EaD, políticas públicas de educação tanto no Brasil quanto em Portugal percebeu que o conceito de EaD mudou nos últimos anos; duas décadas atrás era um autoestudo, entendido como um meio, e hoje é baseado na colaboração, no networking e na disponibilidade de recursos digitais. Além disso, os autores acrescentam que a EaD combina diferentes métodos de recursos síncronos ou assíncronos dentro ou fora do ambiente virtual de aprendizagem”. Assim, o termo EaD tem sido aplicado ao ensino-aprendizagem mediado em rede nos diversos modelos citados.

Outra ferramenta a ser mencionada é o Flipped Classroom mais conhecido como “sala de aula invertida” se caracteriza como uma modalidade de ensino que utiliza Tecnologias Digitais, e inverte as condições atuais de ensino conhecidas, onde o aluno está na escola e recebe os conteúdos pelo professor, diferentemente do Flipped Classroom (Sala de Aula Invertida), quando o aluno mantém contato com o roteiro a ser estudado, através do ensino on-line (ANDRADE et al., 2017).

Segundo Rehem (2018, p.34),

A Sala de Aula Invertida, além de dar suporte à aprendizagem autodirigida, proporciona aos alunos um conjunto mais diversificado de recursos de aprendizagem, seja assistindo a palestras em vídeo, ouvindo podcasts, lendo e-books, colaborando com os seus colegas em redes digitais (fórum, blog, wiki, chat etc.), além de acessar ferramentas e recursos on-line (materiais em hipertextos e hiperlinks) a qualquer momento que deles necessitarem.

Empregar abordagens orientadas para reformas apoiadas pela tecnologia no ensino de matemática tornou-se uma necessidade para o século XXI, mesmo antes das mudanças forçadas pela pandemia de Covid-19 entrarem em discussão pública. Podemos definir o termo reforma como “mudanças feitas em um sistema ou organização para melhorá-lo” (Longman 2020). A sala de aula invertida é uma das abordagens orientadas para a reforma que pode acelerar a transformação digital no ensino de matemática, contribuir para a integração da tecnologia na educação matemática e envolver os alunos na matemática.

O Flipped Classroom é descrito como uma reforma de ensino (He 2020) que muda as ideias de ensino, os objetivos do ensino, o tempo de ensino e o modo de ensino com a ajuda da tecnologia (Jian 2020) de tal forma que dentro do Flipped Classroom os instrutores ensinam os alunos em sala de aula e os alunos fazem o dever de casa sozinhos em casa (HE

2020). Flipped Classroom é definido no primeiro acesso como “trabalho escolar em casa e dever de casa na escola” (BERGMANN 2012). Vídeos de palestras, notas, slides e artigos são compartilhados com os alunos fora da sala de aula, e os professores têm a oportunidade de se comunicar e interagir com seus alunos por meio de sistemas de gerenciamento de aprendizado on-line e, em seguida, oferecer suporte ao aprendizado profundo por meio do face-to-face. A inversão do ensino proporciona mais tempo para atividades de aprendizagem ativa e resolução de problemas na sala de aula (HE 2017).

Xue (2013) descrevem os principais princípios do Flipped Classroom da seguinte forma: (1) o tempo fora da sala de aula deve ser bem estruturado para preparar os alunos para as horas de aula (2) os professores avaliam as atividades pré-aula dos alunos (3) o tempo de aula consiste em atividades e discussões colaborativas e cooperativas de resolução de problemas e (4) a implementação bem estruturada e altamente organizada de um ambiente de aprendizagem é baseada em andaimes e feedback do professor. Em essência, a abordagem Flipped Classroom tem o potencial de melhorar o ensino e a aprendizagem da matemática e usar a tecnologia para atingir esses objetivos. Os professores devem usar a tecnologia estrategicamente de forma que todos os alunos possam ter acesso à matemática.

Ainda como ferramenta a ser citada é a Adaptive Learning, ou seja, aprendizagem adaptativa que foca na promoção do entendimento das necessidades dos alunos e do direcionamento do método de ensino mais adequado (GONÇALVES; RENOVATO, 2021). Com a aprendizagem adaptativa os estudantes tornam-se capazes de aprender, através da personalização do ensino, da redução de custos e da otimização do tempo (ANDRADE, 2018).

Segundo Campos (2014), a versão em inglês foi introduzida pelas empresas norte-americanas Knewton, EdSurge e DreamBox, que visavam catalogar um grande número de materiais didáticos como livros, apresentações, roteiros, resenhas e exercícios. Portanto, com o auxílio do aprendizado adaptativo, é possível utilizar novos métodos para os alunos, pois o programa de computador consegue mapear as habilidades de cada um deles e pode oferecer o melhor material para assimilar o conteúdo da melhor forma. Por meio da aprendizagem adaptativa, o estilo de aprendizagem de cada aluno é registrado em um banco de dados (MySQL) e os recursos e interface de atividade do curso (estrutura) são adaptados ao estilo do aluno (BECHARA, 2010).

A maioria dos produtos de aprendizagem adaptativa está em fase de teste, enquanto outros no mercado são bastante caros. É necessária uma grande quantidade de conteúdo e

objetos de aprendizagem. A gama de conteúdos que precisam ser produzidos para personalizar adequadamente o aprendizado de cada aluno, levando em consideração diferentes disciplinas, preferências e níveis de dificuldade dos alunos, é enorme, e isso limita o uso da tecnologia. É também necessário estabelecer uma ligação pedagógica entre competência, objetos de aprendizagem e objetos de avaliação. Nem todos os currículos são padronizados, então alimentar algoritmos com informações pedagógicas não é uma simples questão de aprender o que aprender e como medi-lo de forma eficaz.

O ensino da matemática da atualidade, atrela-se ao uso da tecnologia no contexto escolar, transformando o processo de ensino e aprendizagem e torna-o melhor, visto que, os alunos passam a utilizar esses meios à medida que eles se mantêm disponíveis. Quanto ao professor em sala de aula e o uso dos recursos tecnológicos, para que sejam desenvolvidas conjuntamente aos alunos, uma série de competências como uma ferramenta facilitadora, baseando-se em seus benefícios quanto ao seu método adequado a cada objetivo definido, tornando-se como um fato de melhoria quando comparado ao que o ensino tradicional entrega ao aluno. Portanto, a mudança no processo de ensino-aprendizagem é substancial para que ao longo dos anos, sejam melhoradas a qualidade do processo educacional para o professor e para o aluno baseado no uso das novas tendências educacionais.

Observou-se ao longo deste estudo que as estratégias educacionais sofreram modificações, que acompanham a utilização de novas tecnologias, com o objetivo de tornar mais dinâmico o processo de ensino-aprendizagem e a interação entre professor e aluno, chamadas de tendências educacionais. O uso das ferramentas tecnológicas favorece uma aprendizagem significativa que contribuem para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, diferentemente do ensino tradicional.

O estudo da utilização das ferramentas tecnológicas no contexto da matemática nos possibilitou uma reflexão que destacou uma abordagem de ensino voltada à um perfil de educando que demonstre de forma diferencial o seu potencial, na organização de habilidades desenvolvidas pelo ensino, onde o professor ganha um papel diferenciado e amplia ainda mais a sua importância como facilitador de conteúdo, tornando-se uma modalidade de ensino mais relevante no meio educacional, fato que buscou-se discutir como objetivo geral do presente estudo e apresentou-se no decorrer do que foi discutido em plena temática.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebeu-se como conteúdo elencado na pesquisa, que o sistema de ensino necessita estar direcionado à aprendizagem do aluno, por meio do uso de tecnologias, que favorecerão o processo cognitivo, no entendimento de que cada aluno apresenta suas próprias particularidades e o seu tempo de aprendizado de forma diferenciada, sendo importante que o cenário escolar e os professores mantenham-se preocupados com a oferta diferenciada de uma aprendizagem significativa através do uso de tecnologias, que possibilitem o melhor desenvolver do ensino, na busca de promover a criação de alunos que detenham a capacidade de compreensão do que está sendo transmitido em sala de aula, por meio de um ensino com a utilização de alternativas que permitam o melhor desenvolvimento do aluno em sala de aula e do contato direto com o professor.

Diante disso, o ensino da matemática vem mostrando-se como um grande desafio, onde os professores necessitam realizar atividades que estimulem a atenção dos alunos, na busca da promoção de um melhor processo de ensino-aprendizagem, onde surge a utilização dos recursos tecnológicos. Diante disso, a adoção de tecnologias nas modalidades mostra-se como fator contributivo e potencial à educação, principalmente quando o seu uso se anexa a existência de vivências e experiências anteriores.

REFERÊNCIAS

ADORNO, A. A; ROBERTO, P. S. **Matemática multiplicando o aprender no ensino fundamental**. Ariquemes – RO, 2017.

AIRES, L. E-Learning, Educação Online e Educação Aberta: Contributos para uma reflexão teórica. **RIED**. v. 19, n. 1, 2016.

ANDRADE, J. Z. **Aprendizagem Híbrida e Adaptativa: Caminhos na Relação Educação e Tecnologias**. Rio de Janeiro – RJ, 2018.

ANAND PULTOO , A. OOJORAH Publicado em 11 de maio de 2020 Educação: **REVISTA INTERNACIONAL DE COMPUTADORES E TECNOLOGIA**

BARRETO, M. D. N. O ensino da matemática na contemporaneidade: desafios e possibilidades. **Revista Salvador**, v. 5, n. 2, 2020.

BECHARA, E. **Gramática escolar da língua portuguesa**. Ed. 2. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.

CARVALHO, T. J. G. **Um novo olhar para o ensino da matemática**, 2016.

CUNHA, D. O. et al. O uso do E-learning como ferramenta de ensino e aprendizagem. **Revista de tecnologia aplicada (RTA)**. v. 8, n. 3, 2019.

DEMARTINI, S. S; LARA, I. C. M. O ensino de matemática na realidade pandêmica: ferramentas tecnológicas utilizadas nos anos finais do ensino fundamental. **SciELO**, 2022.

DURIGON, A. et al. O ensino a partir das tendências em Educação Matemática: oficinas com docentes. **Conjecturas**. v. 22, n. 3, 2020.

KICH, J. I. D. F. Blended Learning na Prática: O Caso do Curso Superior de Administração do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina. **Rev. Inter. Educ. Sup**. v. 6, 2020.

MARCONI, M. de A; LAKATOS, E. M. **Metodologia científica**. 7. ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas, 2014.

MARINHO, G. S. **Novas tecnologias educacionais no ensino da matemática: desafios e possibilidades**. Patos – PB, 2021.

MOCROSKY, L. F.; MONDINI, F.; ORLOVSKI, N. A quem possa interessar. In: PAULO, R. M.; FIRME, I. C; BATISTA, C. C. (org.). **Ser professor com tecnologias: sentidos e Significados**. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2018.

PEDROSA, B. C. G. A. **A educação matemática: contextualizando o ensino de matemática nos aspectos sociais de Nazarezinho – PB**. Sousa – PB, 2014.

PILLON, A. E; TECHIO, L. R; BALDESSAR, M. J. O ensino híbrido (blended learning) como metodologia na educação atual: o caso de uma instituição de ensino superior do norte do estado de Santa Catarina. **BrazilianJournal of Development**. v. 6, n. 6, 2020.

PINTO, D. M. R; PIRES, M. A. L. M. O ensino da matemática e sua função na formação do indivíduo e de sua cidadania na educação. **REMATEC: Revista de Matemática, Ensino e Cultura**. v. 14, n. 32, 2019.

Resnick, M. (2017). **Dez dicas para criar um ambiente fértil para a criatividade e o crescimento das crianças** . MindShift (trecho do jardim de infância ao longo da vida).

REHEM, C; CABECEIRA, D; AMBROS, Z. I. Flipped classroom na educação superior a distância: inversão da lógica tradicional de aula. **Revista Eixo**. v. 7, n. 2, 2018.

ROCHA, C. S. et al. Ensino da matemática em níveis fundamental e médio: Utilizando jogos como ferramentas didáticas. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 6, 2021.

ROCHA, R. S; OLIVEIRA, G. P; LIMA, G. S. E-learning como ferramenta digital no ensino híbrido: uma metodologia colaborativa na formação técnica. **Redoc**. v. 4, n. 2, 2020.

ROCHA, S. S. D; JOYE, C. R; MOREIRA, M. M. A Educação a Distância na era digital: tipologia, variações, uso e possibilidades da educação online. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 6, 2020.

ROSA, A. T; GUIMARÃES, U. A. Plataformas adaptativas: ensino personalizado por meio da aprendizagem adaptativa. **RECIMA21 - Ciências Exatas e da Terra, Sociais, da Saúde, Humanas e Engenharia/Tecnologia**. v. 3, n. 6, 2022.

ROSA, M. C; SANTOS, J. E. B; SOUSA, D. N. O ensino de matemática e tecnologias: ações e perspectivas de professores de matemática em tempo de pandemia. **Revista Devir Educação**, Lavras-MG. Edição Especial, 2021.

SANTOS, A. N; SOUSA, J. A história da matemática como instrumento de ensino e aprendizagem na educação básica. **Boletim Cearense de Educação e História da Matemática**. v. 7, n. 20, 2020.

SANTOS, F. M. F; ALVES, A. L; PORTO, C. M. Educação e tecnologias: potencialidades e implicações contemporâneas na aprendizagem. **Revista Científica da FASETE**, 2018.

SANTOS, O. O; LIMA, M. G. S. **O processo de ensino-aprendizagem da disciplina matemática**: possibilidades e limitações no contexto escolar, 2016.

SILVA, A. B. da .; COSTA, J. B. da .; GONÇALVES, J. M. C. .; RENOVATO, R. D. . **Vivências de estudantes da disciplina tecnologias educacionais em saúde de mestrado profissional da Universidade Pública Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS. Cadernos Macambira**, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 209–217, 2021. Disponível em: <https://revista.lapprudes.net/index.php/CM/article/view/542>. Acesso em: 3 mar. 2023.

XUE, JIAN / LI, JINYU / GONG, YIFAN (2013): “**Reestruturação de modelos acústicos de rede neural profunda com decomposição de valor singular**”, In INTERSPEECH-2013 , 2365-2369.